

SUV TA'MINOTI TARMOG'IDA VAQTINCHALIK JARAYONLARNING TAHLILI

Safarov Raxmon

tex. f.n., dotsent, Samarqand davlat universiteti. Samarqand sh. O‘zbekiston Respublikasi.

safarov.raxmon.1954@gmail.com

Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich

Samarqand iqtisodiyot va server instituti katta o‘qituvchisi Samarqand sh. O‘zbekiston Respublikasi.

E-mail: sardorxudoyberdiyev2604@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089929>

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada suv ta'minoti tarmoqlarida vaqtinchalik jarayonlar bilan bog'liq muammolar, ularni tahlil qilish usullari va bu jarayonlarning optimallashtirilishiga oid masalalar ko'rib chiqiladi. Suv oqimi, bosim o'zgarishlari, talab va resurslarning vaqtinchalik o'zgarishini tahlil qilish uchun differentsial tenglamalar, sonli modellashtirish, boshqaruv tizimlari va stoxastik modellashtirish kabi metodlar qo'llaniladi.*

***Kalit so'zlar:** Suv oqimi, bosim o'zgarishlari, differentsial tenglama, sonli modellashtirish, stoxastik model, diapazon, tovush tarqalish tezligi, qarshilik koeffitsienti.*

Suv ta'minoti tizimlari har bir jamiyatning rivojlanishi va barqarorligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Ular nafaqat ichimlik suvi bilan ta'minlash, balki sanoat, qishloq xo'jaligi, uy-joy kommunal xizmatlar va boshqa ko'plab sohalarda ham zarurdir. Suv ta'minoti tizimlarida vaqtinchalik jarayonlar keng tarqalgan va ular tizimning samarali ishlashi uchun juda muhimdir.

Suv ta'minoti tizimlarida vaqtinchalik jarayonlar o'ziga xos xususiyatlarga ega: tarmoq topologiyasida halqali tuzilmalarning mavjudligi; suv iste'molchilarini taqsimlash va suvning stokastik tahlili; yuqori bosimli yong'inga qarshi nasoslarni qo'shish imkoniyati; suv ta'minotida uzoq vaqt uzilishlar va ifloslantiruvchi narsalarning quvurlar oqimi orqali tarmoqqa kirishiga yo'l qo'yilmasligi; aks ettirilgan to'lqinlarning manbalari bo'lgan bosimni nazorat qiluvchi tuzilmalarning mavjudligi; tarmoqdagi bosim atmosfera bosimidan pastga tushganda, suv armaturalari orqali havo so'rish imkoniyatining yuzaga kelishi.

O'tish jarayonlarini hisoblashda noma'lum faktorlarni hisobga olish katta amaliy ahamiyatga ega. Bu yerda tarmoq bo'limlari bo'yicha statsionar rejimning taqribiy qiymatlariga tovush tezligining statsionar bo'lmagan ko'p qiymatli parametrlari qo'shiladi (ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 450 dan 1000 m/s gacha), qayta ishlash vaqti va zarbani kuchaytirish xususiyatlari, dissipativ hadlarni hisobga olishning muammoli xususiyati va boshqalar. Noaniq ma'lumotlarni diapazonlar shaklida ko'rsatish va intervalning har xil nuqtalarida turli ishonchlilik bilan yechim intervallari diapazonini olish tabiiydir, ya'ni noaniq yondashuvni qo'llash lozim.

Quvurdagi to'lqinlarning tarqalish jarayoni ikkita funktsiya bilan ifodalanadi: $h = h(x, t)$ (m), $h = \frac{P}{\gamma + z}$ -bosim bilan va suv tezligi $U = U(x, t)$ (m/s), bu yerda x koordinatasi quvur liniyasining o'qi bo'ylab yo'naltirilgan (m); t - vaqt (sek); γ - suvning solishtirma og'irligi (N/m^3), z - quvurning aksel chizig'ining mos chizig'i balandligi (m); P - bosim (Pa). Bu funktsiyalar quvurlardagi suvning notekis harakati uchun differentsial tenglamalar sistemaning yechimidir. Uzlüksizlik tenglamasi va impuls tenglamasi:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + U \frac{\partial h}{\partial x} + \frac{c^2}{g} \cdot \frac{\partial U}{\partial x} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial h}{\partial x} + \frac{U}{g} \cdot \frac{\partial U}{\partial x} + \frac{1}{g} \cdot \frac{\partial U}{\partial t} + \lambda \frac{U|U|}{2gd} = 0 \quad (2)$$

Bu yerda: C - tovush tarqalish tezligi (m/s)', g - erkin tushish tezlanishi (m/s^2), d – quvur o'tkazgich diametri quvur uzunligi bo'ylab ishqalanishga qarshilik koeffitsienti.

Chegaraviy shartlarni (boshlang'ich va chegaraviy) shakllantirishda dastlabki tenglamalar sistemasi muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, xarakteristika xossalari tenglamalarni sonli yechishda keng qo'llaniladi.

Iste'molchilar tomonidan suvni tarmoqdan tortib olishning haqiqiy holati juda murakkab. Suv ta'minoti tarmog'iga etkazib beriladigan suv uning uzunligi bo'ylab teng taqsimlanadi deb taxmin qilinadi. Teng taqsimlangan xarajatlar miqdori katta maqsadlarga mo'ljallangan mablag'larini o'z ichiga olmaydi. Loyihalash sxemasini tuzishda taqsimlangan xarajatlar uchastkalarining loyihalash nuqtalariga qo'llanilishi va ularning qiymati $q_{yo} \cdot \Delta x = q_x(t, h)$ bosimga bog'liq bo'lishi mumkinligi taxmin qilingan. Suv zahirasining yo'qolishi e'tiborga olinmaydi. Tanlov taqsimoti bilan tugun oldidan va darhol undan keying oqim parametrlari, umuman har xil. Biz ularni mos ravishda 1 va 2 indekslar bilan belgilaymiz 1-rasm.

1-rasm. Taqsimlangan tanlovni hisoblash

Quyidagiga ega bo'lamiz

$$h_{p_1} = h_{p_2} = h_p, U_{p_1} \neq U_{p_2} \quad (3)$$

P_1R atrofida (to'g'ri tafsif uchun)

$$\frac{g(h_p - h_s)}{C_R} + (U_{p_1} - U_R) + F_R = 0 \quad (4)$$

bu yerda $F = \frac{\lambda_t U_t |U_t| \Delta t}{2d}$

$$-\frac{g(h_p - h_s)}{C_s} + (U_{p_2} - U_s) + F_s = 0$$

uzluksizlik shartidan

$$Q_{p_2} = Q_{p_1} - q_x \quad (6)$$

yoki

$$U_{p_2} = U_{p_1} - q_x \frac{4}{\pi d^2} \quad (7)$$

(4)-(7) larni birgalikda yechib quyidagini olamiz.

$$U_{p_1} = \frac{1}{2} (U_R + U_s + \frac{gh_R}{C_R} - \frac{gh_s}{C_s} - F_R + F + q_x \frac{4}{\pi d^2}) \quad (8)$$

$$h_p = h_R + \frac{C_R}{g} (U_{p_1} - U_R) - \frac{C_R}{g} F_R \quad (9)$$

Hisoblashda vujudga kelgan to'lqinlarning asosiy manbalari uchun tugunlardagi chegara shartlari berilgan va ular bilan bog'liq noaniq omillar ko'rsatilgan. Qabul qilingan yondashuvga muvofiq, ikkita asosiy noaniqlik ko'rib chiqildi - suv tanlamaning noaniqligi va quvurlardagi tovush tezligi. Tugun harajatlari uchun vektor p -funksiyalari, tovush tezligi uchun esa chiziqli vektorli uchburchak jamlanma funksiyalaridan foydalanildi. Usulni amalga oshirishda **SPRS**ning statsionar gidravlik hisobi amalga oshiriladi, bu r , - tovush yoki suv iste'molining yuksalik tezliklari bilan o'tish jarayonining boshlang'ich shartlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, hozirgi vaqtda noaniq parametrlarning minimal qiymatlaridan maksimal qiymatlarga izchil o'tish orqali qisqartirilgan usul bo'yicha hisob-kitoblarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Agar berilgan jamlanma darajasiga mos keluvchi yechim o'zgarishi funksiyasi va noaniq qiymatlar to'plami vaqt bo'yicha kesishmasa – aniq argumentli noaniq funksiyasiga ega bo'lamiz, shunda axborotning yo'qolishiga yo'l qo'ymaydigan parametr sifatida, t dan bog'liq bo'lgan tayin vaqtda funksiyalar jamlanmasi bilan noaniq qiymatlarni olamiz. Noaniq suv iste'moli holatida yong'in sarfi o'chirilganda bosimning noaniq funksiyasi 2 – rasmda ko'rsatilgan (bu holda yong'in sarfi ham noaniq). 3 – rasmda $t=24$ s bo'lganda bu funksiyaning qiymati (bosimning jamlanma darajasi) ko'rsatilgan. Har qanday natija uchun vaqt o'tishi bilan boshqariladigan qiymatlarning o'zgarishining yuqori va pastki chegaralarini hisobga olish amaliy ahamiyatga ega, bu mumkin bo'lgan yechimlar oralig'ini tashkil qiladi va gidravlik zarbalardan himoya vositalarini yanada oqilona tanlash imkonini beradi (4-rasm).

2-rasm. Noaniq suv istemoli va yong'in sarfining tezlik bilan qo'shilgan holida bosim o'zgarishining noaniq funksiyasi

3-rasm. $t=24$ s bo'lganda bosim o'zgarishining noaniq funksiyasi kesimi

4-rasm. Tarmoq uchastkalarida suv iste'moli va tovush tezligining noaniqligi bilan bog'liq bo'lgan yong'in sarfini o'chirish paytida bosim o'zgarishi

Mavjud usullar asosida STTTdagi vaqtinchalik jarayonlarning xususiyatlarini eng munosib tarzda aks ettiruvchi hisoblash sxemasi tuzilgan. Suv ta'minoti tizimlarida vaqtinchalik jarayonlar tizimning samarali ishlashi uchun juda muhimdir. Suv oqimi, bosim o'zgarishlari, talab va resurslarning vaqtinchalik o'zgarishini tahlil qilish uchun differentsial tenglamalar, sonli modellashtirish, boshqaruv tizimlari va stoxastik modellashtirish kabi metodlar qo'llaniladi. Vaqtinchalik jarayonlarni optimallashtirish orqali tizim samaradorligini oshirish, energiya sarfini kamaytirish va resurslardan samarali foydalanish mumkin. Shu bilan birga, suv ta'minoti tizimlarining ishonchligini ta'minlash va ulardan maksimal foyda olish uchun ushbu jarayonlarni boshqarish juda muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Safarov, R., & Khudoyberdiev, S. (2024, November). Optimizing water delivery to consumers with multi-mode and uncertainty into account. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3244, No. 1). AIP Publishing.
2. Karambirov S.N. Mathematical modeling of water supply and distribution systems under conditions of multi-mode and uncertainty. Monograph.-M: Moscow State University of Environmental Management, 2004-197p.
3. Kremer N.Sh. Theory of Probability and Mathematical Statistics. M.: UNITY-DANA, 2004. 573 p.
4. Nguyen, T.A. Development of a methodology for optimizing promising schemes for the development of water disposal systems / T.A. Nguyen. R. V. Chupin // Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference "Resource and Energy Saving Technologies in Housing, Communal Services and Construction". – Irkutsk: ISRTU, 2015. – 23 p.
5. Safarov R., Khudoyberdiev S. Application of the linear programming method to the issue of optimal water supply to the population - Innovative technologies, 2022.
6. Safarov R. Khudoyberdiyev S.I., Mathematical model of estimation of probabilities of continuous operation of water supply networks. Journal of Architecture and Construction Problems, 2023. 532-534 p.
7. Novitsky N.N., Vanteeva O.V. Analysis of hydraulic regimes and pipeline systems and conditions of veroyatnostnogo character nodal boundary conditions // Vestnik ISITU. 2017. T. 21. № 8 (127). P. 130–142. <https://doi.org/10.21285/1814-3520-2017-8-130-142>
8. Чупин Р.В., Душин А.С. Оценка надежности обеспечения потребителей водой // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 12. С. 35–42.
9. Pugachev V.S. Theory of Probability and Mathematical Statistics. M.: Nauka, 1979. 496p.

10. Abramov N.N. Reliability of water supply systems. M.: Stroyizdat, 1979. 232 p.
11. Shiryaev A.N. Probability - 1.2. -M.: MSNMO, 2004.
12. “The Theory of Statistics with the Fundamentals of Probability Theory,” edited by Corresponding Member. RAS I.I. Eliseeva, Moscow, “UNITY”, 2001
13. Borovkov A.A. Probability theories. – M.: Nauka, 1987-431 p.